

Estrategias fotoquímicas y sonoquímicas en procesos redox no catalíticos y catalíticos para tratamientos de microcontaminantes en agua

Photochemical and sonochemical strategies in catalytic redox processes for treatment of micropollutants in water

Franklin Vargas^{1*}, Edmanuel Lucena-Mendoza^{2*}, Beatriz Angulo³, Susana Martínez⁴

¹ Laboratorio de Fotoquímica Orgánica, Centro de Química “Dr. Gabriel Chuchani”, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, I.V.I.C., Apartado 20632, Caracas 1020-A, Venezuela. vargas2212@gmail.com

² Laboratorio de Físico Química Orgánica, Centro de Química “Dr. Gabriel Chuchani”, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, I.V.I.C., Apartado 20632, Caracas 1020-A, Venezuela. edmanuel123@gmail.com

³ Laboratorio de Hidrogeoquímica, PDVSA – Intevep, Apartado 76343, Caracas 1070-A, Venezuela. angulobcs@gmail.com

⁴ Nanotecnología Química, Universidad Central de Venezuela, U.C.V., Apartado 47102, Caracas 1020-A, Venezuela. martinezsusanaven@gmail.com

Recibido 14/02/2022

Aceptado para publicación 21/05/2022

Resumen

Los procesos redox catalíticos se caracterizan por la producción de radicales, $O_2^{\cdot-}$ y $\cdot OH$ como oxidantes primarios. Estrategias fotoquímicas y sonoquímicas han sido una promesa para la degradación de microcontaminantes en el agua. Existen posibilidades de aplicación de fotocatalizadores y fotosensibilizadores como el TiO_2 y derivados porfirínicos, aumentando considerablemente la tasa de oxidación de microcontaminantes por radiación UV-A, B y C. La sonólisis, novedoso proceso de oxidación (ultrasonido de variada frecuencia y alta energía) produce también la degradación de estos en agua, sin químicos, ni catalizadores adicionales. Sinergismos entre foto- y sono-transformación incluyen catálisis homogénea y heterogénea en procesos de oxidación.

Palabras claves: Fotocatálisis, Sonólisis, Fotólisis, Especies reactivas de oxígeno, Contaminantes orgánicos, Microcontaminantes, Tratamiento de aguas residuales.

Abstract

Catalytic redox processes are characterized by the production of radicals, $O_2^{\cdot-}$ and $\cdot OH$ as primary oxidants. Photochemical and sonochemical strategies have shown promise for the degradation of micropollutants in water. There are possibilities for the application of photocatalysts and photosensitizers such as TiO_2 and porphyrin derivatives, considerably increasing the oxidation rate of micropollutants by UV-A, B and C radiation. Sonolysis, a novel oxidation process (variable-frequency, high-energy ultrasound) also produces the degradation of these in water, without chemicals or additional catalysts. Synergisms between photo- and sono-transformation include homogeneous and heterogeneous catalysis in oxidation processes.

Keywords: Photocatalysis, Sonolysis, Photolysis, Reactive oxygen species, Organic pollutants, Micropollutants, Wastewater treatment.

Highlights

1. Procesos de fotocatalisis y sonocatalisis de depuración de aguas contaminadas con contaminantes emergentes.
2. La sonólisis, como proceso de oxidación basado en la aplicación de ultrasonidos de baja a media frecuencia y de alta energía usado para catalizar la degradación de microcontaminantes en el agua, sin químicos ni catalizadores adicionales.
3. El sinergismo entre foto y sono-transformación incluyen catálisis homogénea y heterogénea en procesos de oxidación.
4. La fotocatalisis y la sonólisis como tratamientos terciarios en la depuración de corrientes de aguas residuales que contienen contaminantes persistentes.

© Sociedad Venezolana de Catálisis

Resumen Gráfico / Graphical Abstract

1. Introducción

La variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos, presentes en concentraciones en el orden de las partes por billón, denominados microcontaminantes, ha aumentado notablemente, principalmente por actividades humanas como la industrialización excesiva y rápida, la invasión urbana y el auge productivo de las operaciones agrícolas. Una opción factible para eliminar estos contaminantes de las aguas residuales es la aplicación de procesos catalíticos combinados con técnicas fotoquímicas, sonoquímicas y sus sinergias en pro de mejorar los procesos redox.

Se ha reconocido comúnmente que estos métodos tienen una gran capacidad para eliminar contaminantes recalcitrantes o que se utilizan como pretratamiento para transformar los contaminantes en compuestos de cadena más corta que pueden tratarse posteriormente mediante procesos biológicos tradicionales [1-5].

La fotocatalisis, la fotólisis directa, el foto-Fenton y la sonólisis se han propuesto como tratamientos terciarios para los efluentes urbanos debido a su capacidad para desintoxicar las corrientes de aguas residuales que contienen contaminantes persistentes. El tratamiento de efluentes de aguas residuales industriales es un reto muy complejo debido a la amplia gama de sustancias y altas concentraciones que pueden contener. Podrían utilizarse para eliminar sustancias no biodegradables que persisten después del

tratamiento biológico. Es importante resaltar que se debe seleccionar adecuadamente una combinación de técnicas para la remediación de aguas residuales industriales o urbanas específicas, considerando factores como las características de las aguas residuales, la aplicabilidad técnica, los requisitos reglamentarios, los aspectos económicos y los impactos ambientales a largo plazo. Es importante acotar que las reacciones fotoquímicas solares son eficientes si y solo si el catalizador absorbe en el espectro visible. La propuesta del uso de tecnología solar como tratamientos redox terciarios para la eliminación de contaminantes emergentes, traería como resultado el tratamiento de aguas residuales con metodologías simples, robustas y económicas [6-10].

El proceso conocido como fotólisis que utiliza solo UV artificial o luz solar para transformar moléculas, se utiliza en experimentos de laboratorio para simular la transformación abiótica de contaminantes en la zona eufótica (capa superficial del agua hasta donde penetra la radiación solar). Generalmente, si estas moléculas son muy complejas el proceso es lento e ineficiente. Mientras que la sonólisis es un proceso de oxidación novedoso (tratamiento sonoquímico) basado en la aplicación de ultrasonido de baja a media frecuencia (típicamente en el rango de 20 a 1000 kHz) y de alta energía para catalizar la degradación de microcontaminantes en agua, sin químicos, ni catalizadores adicionales. La degradación de los compuestos en el agua tiene tres importantes rutas: 1) reacciones agua supercrítica, 2) Pirólisis directa y 3) reacciones con radicales (vía radicalaria). En este trabajo se discuten las ventajas y desventajas de estas dos estrategias. La fotoquímica y la sonoquímica pueden considerarse enfoques químicos verdes emergentes prometedores para el tratamiento del agua.

2. Fotólisis directa de contaminantes

La fotoquímica estudia las reacciones de fotodegradación de los contaminantes orgánicos e inorgánicos. Ésta, en conjunto con los estudios de la geoquímica y la ecología de las aguas, aporta información de interés sobre los factores naturales que pueden estar involucrados. Afectando, promoviendo o limitando, las reacciones fotoquímicas que transforman estos contaminantes. En este sentido, algunos autores han utilizado el término fotogeoquímica, refiriéndose al estudio de las reacciones químicas que ocurren en el sistema terrestre superficial debido a la acción de la luz solar sobre minerales, residuos vegetales, materia orgánica disuelta, aerosoles y gases orgánicos e inorgánicos, asociado a sistemas terrestres, acuáticos o troposféricos [1-4]. Se describe aquí una breve revisión de la sinergia entre ambas disciplinas y su impacto en la comprensión de los fenómenos de transformación de los contaminantes orgánicos en el medio natural superficial. La información sobre el vínculo entre la fotoquímica del agua superficial y el clima es actualmente escasa, ya que solo se han dedicado unos pocos estudios al tema.

3. Procesos fotoquímicos en aguas residuales

Resulta interesante considerar, además de los procesos foto y sonoquímicos por sí mismos, el efecto que causa la compleja matriz en la que ocurren, durante su aplicación para aguas residuales.

La fotólisis sensibilizada se desencadena por la absorción de radiación por parte de compuestos fotoactivos llamados fotosensibilizadores, los principales en las aguas superficiales son el nitrato, el nitrito y, sobre todo, por la MOD (materia orgánica disuelta) que consiste en compuestos orgánicos disueltos en agua derivados de la transformación de restos biológicos conocida como materia orgánica natural, conformado de pequeñas fracciones moleculares primarias (100-200 Da) que se organizan en estructuras supramoleculares. Estos agregados están compuestos por estructuras de hidrocarburos aromáticos y alifáticos con varios grupos funcionales (p. ej., CONH₂, COOH, OH, CO) [5]. Las fracciones aromáticas/quinonas juegan un papel muy importante ya que pueden absorber la luz solar. Están contenidas en los ácidos húmicos y fúlvicos, producto de la biodegradación de la lignina o de la oligomerización/asociación supramolecular de compuestos más pequeños, provocada por foto-oxidación [6]. La fracción de MOD que puede absorber la luz solar en todo su espectro se denomina MODC [7]. La absorción de radiación por MODC provoca la formación de estados excitados singlete (¹MODC*) que son transformados por cruce entre sistemas (ISC) en estados excitados triplete (³MODC*). La reactividad de los compuestos disueltos con ³MODC* es mayor que con ¹MODC* debido al mayor tiempo de vida de los primeros [8, 9]. El radical ·OH se produce por irradiación sobre nitrato, nitrito y MODC a bajos rendimientos cuánticos. En este último caso, los detalles del proceso aún no están claros, aunque se conoce el papel significativo pero no exclusivo del H₂O₂, que podría, por ejemplo, estar involucrado en las reacciones de Fenton [10, 11]. Por otro lado, existe amplia evidencia de

una ruta independiente de H₂O₂ a partir del radical hidroxilo ($\cdot\text{OH}$) generado por MODC irradiada [11], que posiblemente podría contarse entre los procesos de oxidación sensibilizada por triplete de OH \cdot y/o H₂O [12]. El radical CO₃ \cdot^- se produce después de la oxidación de CO₃²⁻ y HCO₃ \cdot^- por OH, así como por oxidación del carbonato por ³MODC*. El estado de triplete ³MODC* puede degradar los contaminantes por sí mismo, pero también puede reaccionar con el O₂ para formar el ¹O₂ transitorio reactivo que también participa en la descomposición de los contaminantes. Estas reacciones ocurren con un rendimiento específico a una longitud de onda específico, diferente que cuando es bajo radiación solar, donde los rendimientos no son los mismos y ciertas condiciones de reacción aplican. Las reacciones que pueden tener lugar en los sistemas de agua naturales (aparte de la formación aún no clara de OH a partir de MODC irradiada) se ilustran a continuación [8]:

Las especies transitorias $\cdot\text{OH}$, CO₃ \cdot^- , ¹O₂ y ³MODC* pueden inducir la degradación de xenobióticos, pero con diferencias importantes. En particular, el radical hidroxilo $\cdot\text{OH}$ está principalmente involucrado en la descontaminación con una formación generalmente limitada de intermediarios dañinos. En comparación con $\cdot\text{OH}$, la probabilidad de formar intermediarios nocivos es considerablemente mayor en el caso de ¹O₂, CO₃ \cdot^- y ³MODC* [11, 12].

Las reacciones fotoquímicas en las que participan $\cdot\text{OH}$, CO₃ \cdot^- , ¹O₂ y ³MODC* dependen en gran medida de la química y la profundidad del agua. El efecto de profundidad se ve afectado principalmente por las sustancias absorbentes disueltas en agua y muy especialmente por MODC. Este último es el principal absorbente de radiación en aguas superficiales entre 290 y 400 nm, que es el rango de longitud de onda más importante para los procesos fotoinducidos. La absorción de la luz solar por MODC juega un papel importante en la reducción de la intensidad de la radiación solar en la columna de agua. Por lo tanto, la región inferior de una columna de agua estará menos iluminada que la superficie, lo que también promueve procesos fotoquímicos más rápidos en cuerpos de agua poco profundos en comparación con los profundos. Así la alta fotoactividad en la zona superficial se ve compensada por la falta de fotoactividad en profundidad. Tal efecto reduce la importancia de las reacciones fotoquímicas a medida que aumenta la profundidad de la columna de agua, ya que también protege la vida acuática de la exposición a la radiación UV dañina [13]. La absorción de MODC muestra una disminución exponencial con el aumento de la longitud de onda, también la absorción en los diferentes rangos espectrales disminuye en el siguiente orden UVB > UVA > visible. En consecuencia, la penetración de la columna por radiación es del orden UVB < UVA < visible. El nitrato absorbe principalmente la radiación UVB y su fotoquímica se inhibe en gran medida con la profundidad. Se observa un menor grado de inhibición con el nitrito que absorbe en los rayos UVA, mientras que el MODC, que también absorbe en los rayos visibles, se ve menos afectado por la profundidad. Los nitritos y nitratos son fuentes directas de $\cdot\text{OH}$ e indirectas de CO₃ \cdot^- , mientras que COD produce únicamente ¹O₂ y ³MODC* [14, 15].

De los muchos eventos fotoquímicos que pueden suceder a través de la acción entre la luz y compuestos químicos que actúan como fotosensibilizadores (Sens), se propone esquemáticamente y en forma resumida los eventos más importantes de estos (Esquema 1).

En este sentido, Chelme-Ayala y col. [30] llevaron a cabo un experimento en el que se evaluó el rendimiento cuántico relativo de la fotólisis UV/H₂O₂ durante la degradación de dos pesticidas (Bromoxynil y Trifluralin). La eficiencia de degradación de ambos pesticidas fue el doble usando H₂O₂ en comparación con la fotólisis directa de estos pesticidas sin usar peróxido de hidrógeno, mostrando la mejora usando oxidantes. En otro trabajo se estudió la degradación fotoquímica de Tiacloprid en el sistema UV/H₂O₂ en condiciones de solución con diferentes concentraciones iniciales de H₂O₂ y pH [31]. Los resultados mostraron una degradación del 97 % de tiacloprid en aproximadamente 2 horas con una relación molar H₂O₂/tiacloprid de 220 y un pH de 2,8. Este trabajo fue llevado a cabo mediante la irradiación con lámparas con rango de longitud de onda entre 185 y 254 nm. La degradación de tiacloprid ha ido acompañada de la formación de una serie de subproductos iónicos (cloruro, acetato y formiato) e intermedios orgánicos. Investigaciones similares sobre la degradación del γ -hexaclorociclohexano (lindano) en diversas condiciones fueron realizadas también por Nienow y col. (2008) [32]. A pH 7 y una concentración inicial de H₂O₂ 1 mM, se logró la degradación óptima (~ 90 %) del lindano en menos de 4 min. Asimismo, se reportó que luego de 15 min de reacción, todos los átomos de cloro se convirtieron en ion cloruro. Esta observación sugiere, por lo tanto, que los subproductos orgánicos clorados no se acumulan.

De modo similar Wu y col. [33] también informaron sobre la poderosa función de los iones cloruros y acetatos en el sistema UV/H₂O₂ para la degradación de dos plaguicidas organofosforados, el paratión y el clorpirifos. La presencia de iones de carbonato y bicarbonato en la solución acuosa contribuyó a dos efectos completamente divergentes [33]. Se encontró que los iones de bicarbonato dificultan la eficiencia del sistema UV/H₂O₂ eliminando el radical hidroxilo, mientras que los iones de carbonato promueven la degradación. La ocurrencia de estas reacciones competitivas puede ser uno de los mecanismos más dramáticos en cuerpos de agua naturales que contienen carbonatos y bicarbonatos.

Además del proceso sinérgico UV/H₂O₂, existe otro proceso de uso similar, UV/O₃. Después de la absorción UV, el ozono sufre un cambio estructural intermedio y se combina con el agua para formar el radical hidroxilo [34, 35].

Este método ha demostrado su eficacia para la oxidación y degradación de compuestos orgánicos tóxicos en combinación con otros tipos de tratamientos, así como para la destrucción de bacterias y virus en el agua.

Desde un punto de vista fotoquímico, el ozono tiene un coeficiente de extinción molar a 253,7 nm mayor que de H₂O₂ a 254 nm, por lo que los efectos de filtro interno con compuestos aromáticos son menos problemáticos que en la técnica UV/H₂O₂. En sistemas donde se ha aplicado la combinación UV/O₃, las tasas de degradación observadas son muy superiores a las obtenidas con O₃ o radiación UV por separado. En general, esta sinergia se ha utilizado a escala piloto e industrial para el tratamiento de contaminantes en concentraciones de ppm o ppb sin generar residuos peligrosos. Sin embargo, esta técnica tiene dos serios inconvenientes [36]. En primer lugar, la baja solubilidad del ozono en agua, que limita la velocidad del proceso y dificulta el diseño de reactores por problemas de transferencia de masa. El segundo inconveniente está relacionado con los altos costos de producción de O₃.

La formación del radical $\cdot\text{OH}$ es fundamental en los dos procesos fotoquímicos de oxidación avanzada anteriormente nombrados. Se han realizado muchos estudios para comprender la importancia de los oxidantes (como el ozono) en relación con la fotólisis convencional. Kierney y col. [37] exploró la efectividad del sistema UV/O₃ para determinar el tiempo requerido para destruir nueve herbicidas (alaclor, atrazina, bentazona, butilate, cianazina, 2, 4-D, metolaclor, metribuzin, y trifluralina) y dos insecticidas formulados (carbofuran y malation) mediante ultravioleta (UV)-ozonación (O₃) en tres niveles diferentes de concentración (10, 100 y 1000 ppm). Los resultados mostraron que el tiempo requerido para lograr una destrucción del 90 % dependiendo de sus niveles de concentración [37]. Del mismo modo, Rao y Chu [38] realizaron un estudio comparativo para evaluar la degradación del

plaguicida Linuron, mediante la cinética de la reacción entre los tres procesos diferentes: la irradiación ultravioleta (UV), ozonización y UV/O₃. La tasa de degradación del sistema UV/O₃ fue 3,5 veces más rápida que solo-UV y ozono solo.

Intrínsecamente, es importante abordar que la degradación del Linuron también debería ayudar a disminuir los productos desfavorables. Por ejemplo, bajo fotólisis UV convencional, se siguió la ruta de degradación de este compuesto a través de desmetoxilación, fotohidrólisis y desmetilación N-terminal. Por el contrario, la degradación del mismo pesticida durante la ozonización procedió a través de N-metoxilación, decloración e hidroxilación en el anillo de benceno. De esta forma, el sistema UV/O₃ ha demostrado ser la mejor ruta de degradación para obtener la mineralización, decloración y desnitrógenización de Linuron [38]. Por lo tanto, se considera una de las mejores formas de tratar dichos pesticidas con los subproductos menos dañinos. Haciendo una comparación entre procesos sinérgicos cuyos sistemas involucran UV/O₃ y UV/H₂O₂, se puede señalar que la absorción de radiación por parte del O₃ es mucho mayor en relación al peróxido de hidrógeno. Por tanto, su funcionamiento es eficiente, incluso en el rango de baja radiación. Mientras, dado que el H₂O₂ necesita una mayor energía de radiación con una capacidad de absorción baja, esta exhibe una alta eficiencia en comparación con UV/O₃ debido a la formación de más radicales. Como las relaciones competitivas entre los costos de capital y operativos pueden variar ampliamente, la selección entre los sistemas UV/O₃ y UV/H₂O₂ depende de una gran cantidad de variables, incluido la característica del efluente, los tipos y las concentraciones de contaminantes presentes y el grado de remoción requerido.

5. Fotocatálisis

Entre los procesos de oxidación avanzada, la fotocatálisis heterogénea ha mostrado ser muy efectiva en el tratamiento del agua. Los plaguicidas se destruyen en presencia de materiales semiconductores conocidos como fotocatalizadores (por ejemplo TiO₂, ZnO), una fuente de luz y un agente oxidante como el oxígeno o el aire. Solo los fotones con energías superiores a la brecha de energía (*energy band gap*, ΔE) pueden dar lugar a la excitación de electrones y el consecuente transporte de estos entre las bandas de valencia (BV) del material, que luego promueve posibles reacciones con los contaminantes. La absorción de fotones con energía inferior a ΔE o superior a las longitudes de onda, provoca generalmente la disipación de energía en forma de calor [39]. La iluminación de la superficie fotocatalítica con suficiente energía conduce a la formación de un hueco positivo (H⁺) en la banda de valencia y un electrón (e⁻) en la banda de conducción (BC), lo que se conoce como par hueco-electrón, que se refiere a la falta de electrones en la banda de menor energía (banda de valencia) y al mismo tiempo un electrón excitado en la banda de conducción. El espacio positivo oxida directamente el contaminante o el agua para producir el radical hidroxilo •OH, mientras que el electrón en la banda de conducción reduce el oxígeno adsorbido en el fotocatalizador [40].

Reacción oxidativa (incompleta):

Reacción reductiva (incompleta):

Aunque la fotocatalisis se muestra como una excelente metodología para la eliminación de pesticidas, el uso de dióxidos de titanio está limitado para aplicaciones comerciales debido a su alta actividad en el rango UV en relación con la luz solar natural. Por ello, muchos investigadores han estudiado la posible expansión de su rango de absorción en la región visible (por ejemplo, mediante modificaciones estructurales, dopaje superficial, entre otros realizados en la minerilación de metil tert-butil éter en aguas contaminadas) [41]. Por otro lado, la recombinación de electrones excitados y el gap deben ser controlados e inhibidos porque es otro factor limitante en el proceso de fotocatalisis. En este sentido, se han estudiado activamente otras opciones, como el dopaje metal/no metal y otro tipo de modificaciones superficiales, para mejorar la actividad fotocatalítica de los materiales semiconductores.

Los nanomateriales inorgánicos han reportado alta actividad y estabilidad en los procesos de fotocatalisis, también son aplicados como soportes de fases aún más activas, o como cocatalizadores. Debido a sus pequeñas dimensiones los fotonanocatalizadores ofrecen una gran superficie de contacto y disponibilidad significativa de sitios activos. La ventaja principal de los nanomateriales es la versatilidad en los métodos de síntesis, siendo posible prepararlos de acuerdo a la reacción que se desee promover, es decir con el tamaño, morfología y estructura deseados. Es conocido que tanto la eficiencia en el transporte de electrones como la conducción son afectadas por la estructura cristalina, el tamaño y la morfología del agente fotocatalítico. Por otra parte, los electrones en la banda de conducción de las nanopartículas del metal conductor son excitados por acción de la resonancia superficial del plasmón; fenómeno descrito como los movimientos oscilatorios de los electrones en la banda de conducción de un metal noble por acción de la incidencia de luz visible. Las longitudes de ondas de banda del plasmón reportadas para algunos metales como Oro, Plata, Cobre, Platino, y Níquel son 552 nm, 480, 578, 420, y 400 nm respectivamente.

Debido a que los diferentes semi-conductores requieren un nivel específico de energía para alcanzar la transferencia entre bandas del electrón, éstos pueden ser catalogados en dos grupos: los que pueden ser activados sólo con luz UV (por ejemplo, TiO_2 , ZnO , SiO_2 y Al_2O_3), y los que son activos en el espectro de luz UV-visible (por ejemplo, WO_3 , CeO_2 , Fe_2O_3 , Bi_2O_3 , BiVO_4 y CdS) debido a su bajo valor de energía de banda prohibida. Por otra parte, cuando en la fotocatalisis heterogénea se emplean nanopartículas de metales nobles —por ejemplo, Au, Ag, Pt, Pd, Ir—, la cascada de reacciones de oxidación-reducción se inicia con la absorción de luz por las nanopartículas metálicas a una longitud de onda determinada. Este fenómeno puede llegar a ser de gran beneficio para la fotocatalisis [41]. Aunado a ello el uso de nanomateriales para reacciones fotocatalíticas conlleva a mayor eficiencia porque las distancia que deben recorrer los electrones para alcanzar la superficie son muy pequeñas. Además, un hecho que ha sido documentado ampliamente es que, características como la banda de valencia y la banda de conducción pueden cambiar si se disminuye el tamaño de partícula [41].

En este sentido, para resolver esta limitación se ha propuesto el uso de nanopartículas de metales nobles sobre el óxido de titanio, lo que ha conllevado a incrementos en la fotoactividad. Un requisito para obtener este resultado es que las nanoestructuras soportadas presenten propiedades plasmónicas [43, 44]. Al irradiar a las nanopartículas metálicas con luz de longitud de onda correspondiente a la banda del plasmón, los electrones en la banda de conducción de la nanopartícula metálica se excitan y pueden migrar hacia la banda de conducción del semiconductor, en este caso el soporte, o bien, reducir a las especies químicas adsorbidas en la superficie de la nanopartícula. La presencia de nanopartículas metálicas en la superficie de un semiconductor evita la recombinación del par hueco-electrón, porque las nanopartículas metálicas actúan como una trampa eficiente de electrones, la cual secuestra a los electrones presentes en la banda de valencia, promoviendo la eficiente separación de cargas, incrementando el tiempo de actividad del fotocatalizador y aumentando con ello la eficiencia de la reacción de fotocatalisis [45].

Como se mencionó, el tamaño de las nanopartículas del metal noble es de importancia significativa en el desempeño fotocatalítico del material, ya que el incremento en el tamaño de las nanopartículas metálicas disminuye la resonancia superficial del plasmón. Rodríguez González y col. en el 2008 observaron que un incremento en el tamaño de las nanopartículas de oro soportadas sobre TiO_2 resultó en el abatimiento en la tasa de degradación del metil tert-butil éter, un componente usado en la gasolina para incrementar el octanaje [46].

Otros investigadores han reportado la efectividad del uso de nanopartículas en la descontaminación de aguas, por ejemplo, las nanopartículas de ZnO son capaces de por un lado monitorear y por el otro fotocatalizar la destrucción de los peligrosos fenoles policlorados [47].

En general los semiconductores que mayor promesa guardan para este tipo de aplicación son el TiO₂ y el ZnO, el segundo por su bajo costo y por la facilidad de su preparación.

Es interesante a los fines de esta revisión desarrollar tecnologías prometedoras que busquen la sinergia entre distintos campos de trabajo y que al integrarlos resulten en una solución para la descontaminación de aguas.

6. Sonólisis aplicada a microcontaminantes farmacéuticos

Otro proceso de oxidación avanzada basado en la generación de radicales OH consiste en la sonicación del agua mediante ondas ultrasónicas de alta frecuencia (de 16 a 2.000 kHz que dan lugar a la formación, crecimiento y colapso de cavidades en el líquido (millones de burbujas microscópicas en forma de vapor o fase gaseosa). Este proceso es conocido como sonólisis o cavitación acústica. El colapso o implosión de las cavidades genera altas presiones, temperaturas y radicales •OH altamente reactivos [48, 49].

La experiencia en sonoquímica homogénea ha demostrado que, para los líquidos asistidos por ultrasonido, hay tres sitios diferentes donde ocurren las reacciones químicas: (i) En la burbuja de cavitación en sí, (ii) en la burbuja de cavitación: interfase líquida y (iii) en la mayor parte de la solución. El colapso de la burbuja de cavitación produce una gran concentración de energía. Algunos autores han informado que se producen temperaturas que alcanzan los 4500-5200 K dentro de la burbuja de cavitación y 850-2000 K para la interfase burbuja-líquido [50, 51]. Mientras que Pinjari y Pandit en el 2010 informaron que el colapso de las burbujas crea condiciones aún más extremas de temperatura (5,000-10,000 K) y presión (1,000-2,000 atm) dentro de los puntos calientes en el medio acuoso [52]. En base a esto, en el tratamiento del agua los contaminantes orgánicos pueden ser degradados y mineralizados en los dos primeros sitios debido a los efectos combinados de la descomposición pirolítica y la hidroxilación, o en la solución en su totalidad por reacciones oxidativas con •OH y H₂O₂ [50].

En los últimos años, el proceso de sonólisis se ha utilizado ampliamente como un proceso de oxidación avanzado para la eliminación de muchos microcontaminantes en las aguas residuales [52-54]. En la sonólisis, algunas especies reactivas altamente oxidantes como los radicales •OH, HOO• y O• pueden generarse mediante varios mecanismos de reacción (Ecuaciones 1-4) [55-57]. El peróxido de hidrógeno también se produce durante la sonólisis (Ecs. 5-6) [58, 60]. Las especies reactivas del oxígeno, principalmente los radicales •OH, promueven la oxidación de los contaminantes (Ecuaciones 7-8). De hecho, se ha estimado que la concentración de radicales OH es de hasta 1x10⁻² M [59]. También se ha demostrado que el H₂O₂ contribuye a la degradación de los contaminantes en las aguas residuales (Ec. 9) [55].

Contaminantes + H₂O₂ +))) → Productos de degradación (**Ec. 9**)

[donde))) se refiere a la irradiación de ultrasonido]

En los procesos asistidos por ultrasonido existen varios factores que se pueden optimizar para conseguir una alta eficiencia en el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos farmacéuticos, entre los que destacan los parámetros de funcionamiento del equipo de ultrasonido (frecuencia, densidad de potencia y eficiencia calorimétrica) y las propiedades del medio líquido (concentración inicial del sustrato, pH, matriz de agua) son las más estudiadas [53-57]. Con respecto al sistema transductor sonoquímico, Tran y col. (2015) realizaron una revisión sobre las características de los tipos de reactores utilizados en la degradación sonoquímica de compuestos farmacéuticos como levodopa y paracetamol, donde se discutieron los factores importantes que afectan la eficiencia de oxidación sonoquímica, incluida la potencia eléctrica, la frecuencia y la temperatura [58, 59].

La frecuencia de ultrasonido óptima para la degradación de un compuesto orgánico también está influenciada por sus propiedades, como la solubilidad y la volatilidad. Para una molécula de baja volatilidad, la tasa de degradación es más eficiente a la frecuencia (574 kHz) donde se genera la mayor cantidad de oxidantes •OH y H₂O₂. Isariebel y col. (2009) evaluaron la degradación sonolítica de soluciones acuosas de levodopa y paracetamol utilizando varias frecuencias (574, 860 y 1134 kHz). Para la frecuencia más baja (574 kHz) ambos contaminantes alcanzaron el 100% de eficiencia (32 W, 25 mg L⁻¹, 20 °C y 8 h). Las pruebas experimentales con 1-butanol (como eliminador de radicales) y H₂O₂ (como promotor) confirmaron que la degradación de los fármacos se producía principalmente a través de reacciones de radicales [59].

Resultados similares obtuvieron De Bel y col. (2011), quienes estudiaron la influencia de los parámetros operativos en la sonólisis de soluciones acuosas de ciprofloxacina (15 mg/L) a 25 °C. Los investigadores encontraron que de las tres frecuencias evaluadas (544, 801 y 1081 kHz), la más baja (544 kHz) produjo la cantidad máxima de radicales •OH que condujeron a la constante de velocidad de degradación más alta (0,0067 min⁻¹) para la ciprofloxacina [60].

En un estudio realizado por Rahmani y col. (2014), la aplicación de frecuencias superiores a 120 kHz no tuvo un efecto notable en la degradación de tinidazol por sonólisis en presencia de peróxido de hidrógeno. Informaron una degradación del 40 y 60% a 40 y 80 kHz, respectivamente. Mientras a frecuencias más altas, el cambio en la tasa de degradación fue muy bajo, del 74 % a 120 kHz y del 75 % a 180 kHz [61].

Algunos autores han demostrado que la eficiencia de degradación de los contaminantes farmacéuticos depende en gran medida no solo de la potencia del ultrasonido sino también de la frecuencia ultrasónica aplicada [44-48, 57-61], mencionaron que, para lograr una eficiencia notable en la degradación de diclofenaco y carbamazepina, se requieren altos valores de densidad de potencia (100-400 W L⁻¹). Del mismo modo, Lan y col. (2012) obtuvieron la descomposición completa del naproxeno en tan solo 33 min aumentando linealmente la potencia ultrasónica (46 % a 200 W; 96 % a 300 W y ~100 % a 450 W) [62].

También un aumento en la densidad de potencia de 20 a 60 W L⁻¹ mejoró la degradación del fármaco piroxicam. Se encontraron resultados similares en la degradación de ibuprofeno y 4-cumilfenol [63-65]. Este comportamiento se debe a que las altas densidades de potencia de los ultrasonidos generan un mayor número de burbujas de cavitación en el líquido, promoviendo la formación de mayores cantidades de radicales •OH.

Ghafoori y col. (2015) encontraron que al aumentar la potencia del ultrasonido se logra una mayor mineralización del COT (Carbono Orgánico Total) [66]. Obtuvieron una eliminación del 60,22 % a 20 W, frente al 75,26 % obtenido a una potencia superior de 140 W. La alta potencia de los ultrasonidos promueve una mayor tasa de descomposición de las moléculas de H₂O₂ en solución acuosa, lo que provoca un aumento de la concentración de radicales hidroxilo. que atacan las materias orgánicas. Por otro lado, Sutar y Rathod (2015) también investigaron el efecto de la irradiación de energía ultrasónica sobre la eficiencia de degradación del diclorhidrato de cetirizina. Se obtuvo un bajo porcentaje de degradación (~50 %) para las potencias más bajas (30 y 50 W), frente

a los porcentajes alcanzados en las potencias de irradiación más altas que fueron del 91 % a 100 W y del 80 % a 150 W. Los autores señalaron que para la mayor potencia de irradiación, las burbujas se combinan entre sí para formar burbujas más grandes, provocando una débil implosión que reduce la eficiencia de degradación [67].

De Bel y col. (2011) demostraron que la degradación de la ciprofloxacina dependía en gran medida de la temperatura de la solución en su totalidad [60]. La constante de degradación aumentó notablemente con el incremento de la temperatura, de 0,0055 min⁻¹ a 15 °C a 0,0105 min⁻¹ a 45 °C. Varios autores han demostrado que la velocidad de degradación de los compuestos orgánicos es directamente proporcional a la temperatura, ya que las moléculas orgánicas migran desde la solución a la interfase gas-líquido donde la temperatura y la concentración de •OH son altas [68-71].

Por otro lado, Lianou y col. (2018) realizaron experimentos a 20 °C, 40 °C y 60 °C con el fin de estudiar el efecto de la temperatura en la degradación del piroxicam [68]. Curiosamente, los resultados mostraron que un aumento en la temperatura de la solución reduce la eficiencia del proceso. La degradación total del piroxicam se logró en 10, 20 y 40 min de tratamiento sonoquímico a 20 °C, 40 °C y 60 °C, respectivamente. El efecto negativo observado puede explicarse por lo siguiente: el aumento de la temperatura aumenta la presión de vapor del disolvente. Debido a esto, una mayor cantidad de vapor de agua se encuentra dentro de las burbujas de cavitación, esto hace que el colapso de las burbujas de cavitación sea menos violento, lo que se conoce como "efecto amortiguador". Esto provoca una reducción en la temperatura de colapso y por lo tanto una producción reducida de radicales •OH. La sonodegradación del ibuprofeno en aguas residuales también fue estudiada por Adityosulindro y col. (2017), observaron que una disminución del pH de la solución no provocó un cambio apreciable en la degradación del fármaco, sin embargo, ajustando el pH a un valor alcalino condujo a una reducción significativa en la tasa de degradación del ibuprofeno [54]. Este efecto se debe a las dos posibles formas de ibuprofeno a un pH dado, ya que el pKa del grupo carboxilo es 4,9, a los pH evaluados por debajo del pKa (2,6 y 4,3) el ibuprofeno está en su forma molecular, mientras que a pH 8 está completamente desprotonado. En forma iónica, el ibuprofeno está menos presente en la superficie de las burbujas de cavitación, lugar donde se producen los radicales -OH responsables de la degradación de la molécula. Este comportamiento también se observó en la sonólisis de diclofenaco, dicloxacilina, paracetamol y sulfadiazina, que a pesar de haberse realizado a alta frecuencia de sonicación (300-862 kHz), presentó una reducción considerable en la velocidad de degradación a un valor de pH superior al pKa de la molécula.

Naddeo y col. (2013) obtuvieron resultados prometedores en la degradación sonoquímica de 23 contaminantes orgánicos (principalmente farmacéuticos) en aguas residuales urbanas [55]. Los autores encontraron que la tasa de degradación dependía de la estructura química de cada compuesto. Por ejemplo, se observó para un tratamiento de 180 min, el triclosán se degrada en un 95 %, mientras que la eritromicina solo se degradó en un 50 %. Recientemente, Serna-Galvis y col. (2019) evaluaron el tratamiento sonoquímico de seis antibióticos pertenecientes a las clases de fluoroquinolonas (ciprofloxacino y norfloxacino), penicilinas (oxacilina y cloxacilina) y cefalosporinas (cefalexina y cefadroxilo) [53]. Los resultados mostraron que la eficiencia de sonodegradación de estos antibióticos dependía en gran medida de la estructura química. La mayor degradación se observó para la molécula más hidrófoba (cloxacilina) y la menor degradación para la molécula más hidrófila (cefadroxilo) usando una frecuencia de 375 KHz.

El grado de degradación sonoquímica de soluciones acuosas de dicloxacilina fue estudiado por Villegas-Guzman y col. (2015). Los resultados indicaron que el tratamiento sonoquímico fue capaz de degradar completamente el contaminante en 180 min, transformándolo en subproductos más oxidados [72]. Sin embargo, el análisis de TOC solo mostró un 10 % de mineralización, lo que indica que los subproductos son recalcitrantes a la acción ultrasónica. En otra investigación, Nejumal y col. (2013) estudiaron la sonólisis del antihipertensivo atenolol. Aunque la sonólisis dio una transformación del 100 %, solo se observó una reducción del 62 % en el TOC durante 60 min de irradiación. El análisis de la degradación del producto mostró la formación de varios intermediarios estables usando un rango de frecuencias entre 200 kHz y 1 MHz [73].

Es bien conocido que una gran cantidad de tensioactivos de los hogares y la industria se vierten diariamente en los efluentes, lo que genera contaminación ambiental del agua, daños a la vida acuática y un grave riesgo para la salud humana. Bhatt y col. (2020) y

Singla y col. (2009) estudiaron la sonodegradación del tensioactivo no iónico, octaetilenglicol monododecil éter (C12E8) a diferentes concentraciones iniciales inferiores y superiores a su concentración micelar crítica. Observaron que la degradación de C12E8 aumentaba con el aumento de la concentración de surfactante hasta su concentración micelar crítica (de 40 a 90 μM), pero por encima de esta concentración se evidenció un comportamiento similar a la saturación, lo que sugiere que el surfactante en su forma monomérica está mejor involucrado en el proceso de degradación.

Los autores propusieron que el monómero C12E8 sufre dos posibles mecanismos de degradación que tienen lugar en la interfase burbuja/solución: hidroxilación/oxidación y fragmentación pirolítica del surfactant bajo ultrasonido (363 kHz) cerca del 90% de mineralización y/o degradación luego de 24 horas de sonicación. [74-81].

Otras aplicaciones medioambientales en las que los procesos sonolíticos han ganado cada vez más popularidad han sido la degradación de moléculas orgánicas recalcitrantes en aguas residuales, como el fenol, los pesticidas cloroaromáticos (1,4-diclorobenceno y 1-cloronaftaleno) y los colorantes orgánicos. [76-80]. Aunque el proceso de sonólisis no requiere el uso de compuestos químicos adicionales, algunos estudios han reportado varias limitaciones del método como baja eficiencia para alcanzar porcentajes aceptables en la mineralización de contaminantes orgánicos, formación de productos hidrofílicos con baja degradación y altos costos de operación debido al uso de altas cantidades de energía. Estos inconvenientes limitan la aplicación individual del método a escala de laboratorio ya que no sería muy eficiente a escala industrial. Por lo tanto, para superar estos desafíos, la sonólisis debe combinarse con otros procesos de oxidación avanzados convencionales.

7. Sonofotocatálisis

Es conocido que el proceso ultrasónico consume una gran cantidad de energía y largos tiempos de reacción, lo que lo convierte en un proceso costoso e ineficiente. Para resolver estas limitaciones, se pueden agregar catalizadores sólidos al sistema de reacción sonolítico para reducir la energía de activación y así acelerar la reacción. Cuando la sonólisis se combina con otros sistemas de oxidación avanzada, la combinación conduce a tasas de degradación más rápidas en comparación con cualquiera de los métodos solos [81, 82]. En este sentido, la sonofotocatálisis es una técnica heterogénea que combina el uso de ondas sonoras ultrasónicas, radiación visible o UV y un fotocatalizador semiconductor (como TiO_2 , ZnO o CuO) para potenciar una reacción química mediante la formación del radical hidroxilo (agente oxidante poderoso y no selectivo), para eliminar contaminantes emergentes en sistemas acuosos [83-86].

La sonofotocatálisis se considera una adaptación adecuada porque la sonólisis puede degradar productos hidrofóbicos y la fotocatálisis puede degradar productos hidrofílicos, aunque los procesos de oxidación avanzada tienen la particularidad de que no son selectivos [86].

Además, los efectos de cavitación inducidos por la sonicación eliminan los defectos de la fotocatálisis, incluida la disminución de los sitios disponibles para UV, las limitaciones de transferencia de masa y el bloqueo de la superficie del catalizador por contaminantes [87].

Figura 1. Reactor sonofotocatalítico (1) baño ultrasónico (2) reactor (3) fuente LED (4) bomba peristáltica (5) depósito (6) válvula de muestreo (7) tanque de aireación (8) agitador magnético. Figura reimpressa con permiso de la referencia [87].

Por todas estas razones, muchos investigadores han dirigido sus esfuerzos en el desarrollo de varias estrategias de remediación ambiental que van desde la descontaminación del agua hasta la degradación directa o mineralización de microcontaminantes recalcitrantes, brindando una gran oportunidad para reducir el tiempo de reacción y la cantidad de químicos utilizados sin la necesidad de implementar condiciones de reacción extremas [88, 89].

Babú y col. [90] utilizó varios procesos que incluyen sonólisis (ultrasonido sin catalizador), fotocátalisis (irradiación UV + catalizador) y sonofotocatalizador (luz UV + ultrasonido + catalizador) para evaluar el papel y la contribución de cada proceso en la degradación del naranja de metilo (MO) usando $\text{CuOTiO}_2/\text{r-GO}$ como catalizador (GO, óxido de grafeno). Observaron un efecto sinérgico con el proceso de degradación sonofotocatalítica, bajo el proceso de sonólisis solo se observó un 6 % de degradación (40 Hz). En el proceso fotocatalítico se obtuvo una degradación del 21 % (luz UV de 312 nm). Sin embargo, la combinación de dos procesos de oxidación avanzados, a saber, la sonólisis y la fotocátalisis, condujo a la degradación de aproximadamente el 100 % del MO con un tiempo de tratamiento de 90 min. Entonces, se logró una sinergia de 3,7 veces mediante el proceso sono-fotocatalítico [90].

El pH óptimo para la degradación sono-fotocatalítica de MO se determinó realizando una serie de pruebas a diferentes valores de pH desde 3,0 hasta 11,0. La degradación más eficiente de MO se observó a pH 7. Se observaron rendimientos de degradación más

bajos a los valores de pH ácido y alcalino. Los autores justificaron que a pH ácido (3 y 5), una menor degradación de MO podría deberse a la disolución de CuO en iones Cu^{2+} . Mientras que a un valor de pH alto (9 y 11), posiblemente ocurra un secuestro de radicales $\bullet\text{OH}$, ya que a estos valores de pH se dificulta la oportunidad de reaccionar con la molécula colorante MO. También se evaluaron los efectos de las cargas de Cu (0,5-2 %) y GO (1-3 %) sobre la actividad del fotocatalizador. El fotocatalizador con cargas optimizadas de 1,5 % Cu y 2 % GO mostró el mejor desempeño sonofotocatalítico. Además, los autores encontraron que el fotocatalizador se puede reutilizar más de cinco veces [90].

Mosleh y col. (2016) también utilizaron varias estrategias de oxidación avanzada, como sonólisis, fotólisis, sonocatálisis, fotocatalisis y sonofotocatálisis para estudiar los efectos sinérgicos de cada proceso en la degradación del azul de tripano y la vesuvina utilizando un catalizador nanocompuesto $\text{Ag}_3\text{PO}_4/\text{Bi}_2\text{S}_3\text{-HKUST-1-MOF}$ en un reactor sonofotocatalítico. La combinación de irradiación ultrasónica y fotocatalisis tuvo la eficiencia más alta en comparación con la suma de los procesos individuales. Al optimizar las condiciones operativas, como las concentraciones iniciales de los colorantes (25 mg/L), el tiempo de sonicación, el pH y la dosis del catalizador, obtuvieron los porcentajes de degradación más altos de 98,44 % y 99,36 % para el azul tripano y la vesuvina, respectivamente [91].

Kritikos en 2007 estudió los efectos de las condiciones operativas de la irradiación de ultrasonidos en la degradación sonofotocatalítica del negro reactivo 5 (RB5) en presencia de varias muestras de TiO_2 como fotocatalizadores. En condiciones optimizadas, dos suspensiones que contenían 40 y 60 mg L^{-1} de RB5 y 0,25 g L^{-1} de TiO_2 (Hombicat UV 100) se sometieron simultáneamente a irradiación UV (lámpara UVA de 9 W) y ultrasonido (80 kHz y 135 W). Los resultados mostraron una decoloración casi completa después de 25 y 40 min de degradación sonofotocatalítica para las concentraciones iniciales de 40 y 60 mg L^{-1} de RB5, respectivamente [92].

También observaron que el efecto sonofotocatalítico general era mayor que el efecto aditivo de los dos procesos, lo que implica una posible sinergia. De acuerdo con esto, dicho efecto beneficioso del acoplamiento de la fotocatalisis con la sonólisis puede atribuirse a (1) una mayor producción de radicales hidroxilo en la mezcla de reacción que surge de la escisión sonolítica del agua, (2) una mayor transferencia de masa de materia orgánica entre la fase líquida y la superficie del catalizador debido al transporte facilitado por la propagación de ondas de choque; (3) excitación del catalizador por luminiscencia inducida por ultrasonido que tiene un amplio rango de longitud de onda por debajo de 375 nm (4) aumento de la actividad catalítica debido a la desagregación de las partículas del catalizador por ultrasonido, lo que aumenta el área de superficie y (5) limpieza y barrido de la superficie del catalizador debido a la microvaporización acústica que permite que haya más sitios de catalizadores activos disponibles para la reacción.

8. Aplicaciones sonofotoquímicas en tratamiento de aguas residuales

Las técnicas de degradación sonofotoquímica pueden ser aplicadas durante el tratamiento de efluentes industriales; aguas residuales urbanas o naturales candidatas a la potabilización [11, 37, 39, 46-49, 93-94].

Algunos parámetros fisicoquímicos del agua, como la temperatura y el pH, afectan los procesos sinérgicos de degradación sonofotoquímica [55, 60, 68, 70, 71]. Asimismo, se ha mostrado que la eficiencia en la sonofotodegradación dependerá de la estructura y propiedades moleculares, como polaridad y presión de vapor, siendo además favorecida por el aumento en concentración inicial del contaminante en el medio acuoso [53, 57, 59].

Otros parámetros como la salinidad y la composición química del agua (referida a especies orgánicas e inorgánicas suspendidas y disueltas) han sido menos estudiados [96-103].

Yang y col. (2014) investigaron los cambios inducidos por la luz solar sobre especies cromóforas y fluoróforas de la MODN (Materia Orgánica Disuelta Natural) y lo compararon con la MODR (Materia Orgánica Disuelta Residual) proveniente de aguas negras tratadas, a distintas salinidades (0, 10, 20 y 30 g/L). Los resultados mostraron que, para la potencia de luz solar de $5,3 \times 10^5$

J/m², la degradación de cromóforos-254 nm, fue mayor (45-59% de pérdida) para la MODR que para la MODN (15% de pérdida). Un aumento en la salinidad promovió las tasas de fotodegradación para ambos tipos de MOD [96].

Aunque resultados de ensayos previos realizados por Minor y col. (2006) concluyen que ocurre el efecto inverso (disminución de las tasas de degradación de especies cromóforas con el aumento de la salinidad), según Yang, es posible que los resultados de Minor, hayan sido afectados por el fenómeno de biodegradación, inhibida a mayor salinidad [97].

Shang y col. (2015) al evaluar el efecto de la salinidad en la fotodegradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos, concluyeron que este factor no tenía un efecto relevante [100].

El aumento de la salinidad disminuye la solubilidad de especies orgánicas hidrófobas, debido al fenómeno denominado *salting out*, por lo que posiblemente favorecerá el proceso de sonofotólisis [104]

Los artículos de Yang y col. (2014) y Shang y col. (2015) muestran la importancia de considerar no solo la salinidad, sino también la química del agua, incluyendo los sólidos suspendidos [96, 100].

Las aguas residuales tratadas pueden presentar en solución o suspensión, metales como Fe, Cu, Cr y Ti en forma de iones, óxidos u oxihidróxidos, que pueden actuar como fotocatalizadores, así como nitratos, fosfatos, sulfatos y contaminantes orgánicos cromóforos que promueven la fotólisis indirecta [96]. Algunas aguas naturales candidatas a potabilización, según su origen, pueden contener metales, carbonato, bicarbonato, ácidos húmicos y fenólicos e incluso materiales de origen antropogénico tales como micro y nanoplásticos [106-110]. Durante su potabilización, es común que sean añadidos agentes floculantes y desinfectantes tales como el sulfato de aluminio y el cloro, que complican aún más el escenario sonofotoquímico [95].

Recientemente, Wan y col. (2021) evidenciaron cómo el proceso de cloración del agua residual, mejora la fotoreactividad de la materia orgánica disuelta, mediante una mayor fotoproducción de los radicales ³DOM*, ¹O₂, y [•]OH, favoreciendo a su vez la degradación fotoquímica de microcontaminantes, durante un periodo de hasta 20 días después de haber sido añadido. Este proceso también podría ocurrir en aguas potabilizadas con cloro [95]. Aunque esta aseveración es cuestionable, ya que, las reacciones con radicales libres ocurren unas fracciones de segundos y el efecto residual de descontaminación del agua prosigue tras el efecto residual del cloro.

En aguas naturales a potabilizar, los aniones carbonato (CO₃²⁻) y bicarbonato (HCO₃⁻), son generalmente las especies iónicas más abundantes, aportando alrededor de 35% de la masa de especies disueltas [106]

Como se mencionó previamente, los aniones CO₃²⁻ y HCO₃⁻ consumen [•]OH, limitando la acción fotodegradativa de este radical, sin embargo; algunos autores muestran su acción dual, favoreciendo vía inducción por nitrato, la fotólisis de microcontaminantes fácilmente oxidables y afectando a su vez, negativamente la fotodegradación de especies contaminantes menos reactivas [101-103]. Se puede observar un efecto similar para el caso de los ácidos húmicos, ya que actúan como fotosensibilizadores, favoreciendo las reacciones fotoquímicas, pero puede tener un efecto adverso en la fotodegradación de ciertos contaminantes al absorber la energía de irradiación disponible o alterar el compuesto original.

Por último, resulta interesante considerar la amplia variedad de sólidos suspendidos que pueden estar presentes en aguas naturales y residuales, incluso en forma coloidal, con tamaños menores a los 100 nm, por tanto, catalogados como nanopartículas, destacando por su gran área superficial y reactividad. Estas nanopartículas las componen arcillas; agregados de óxidos; oxihidróxidos; complejos metálicos; micro y nanoplásticos, entre otros [104-111]. En los procesos de fotólisis de aguas naturales o residuales es necesario un previo estudio de la concentración y tipo de metales contenidos en estas, para elucidar si el proceso es o no fotocatalítico.

Las partículas suspendidas en algunos casos pueden poseer propiedades cromóforas o servir como adsorbentes de microcontaminantes, en ambos casos favoreciendo los mecanismos de fotólisis indirecta y por último, tener un efecto físico,

afectando la simetría de las burbujas producidas por ultrasonido, causando una corriente *jet* que favorece la acción sonofotocatalítica o actuando como agentes apantallantes, generalmente para el caso de las partículas en suspensión de mayor tamaño, limitando la interacción de la luz con las especies fotoreactivas [1, 111-113].

Referencias

1. Timothy A. Doane, *Geochemical Transactions* 18(1) (2017) 1-24. doi.org/10.1186/s12932-017-0039.
2. D.E. Canfield, A.N. Glazer, P.G. Falkowski, *Science* 330 (2010) 192-196.
3. G. Marcovics, R.C. Price, *Geochimica et Cosmochimica Acta* 44 (1980) 1659-1666.
4. I. Delpla, A.V. Jung, E. Baures, M. Clement, O. Thomas, *Environ. Int.* 35 (2009) 1225-1233.
5. P.R. Leavitt, B.F. Cumming, J.P. Smol, M. Reasoner, R. Pienitz, D. Hodgson, *Limnol. Oceanogr.* 48 (2003) 2062-2069.
6. J.A. Leenher, J.P. Croue, *Environ. Sci. Technol.* 37 (2003) 18A-26A.
7. P. Boule, D.W. Bahnemann, P.K. Robertson. *Environ. Photochem. Part II*, In: *The handbook of environmental chemistry*, vol. 2, part M, Springer, Berlin (2005).
8. S. Canonica, U. Jans, K. Stemmler, J. Hoigné, *Environ. Sci. Technol.* 29 (1995) 1822-1831.
9. S. Halladja, A. Ter Halle, J.P. Aguer, A. Boulkamh, C. Richard, *Environ. Sci. Technol.* 41 (2007) 6066-6073.
10. S.E. Page, W.A. Arnold, K. McNeill, *Environ. Sci. Technol.* 45 (2011) 2818-2825.
11. M.M. Dong, F.L. Rosario-Ortiz, *Environ. Sci. Technol.* 46 (2012) 3788-3794.
12. B. Sur, M. Rolle, V. Maurino, C. Minero, D. Vione, M. Brigante, G. Mailhot, *Photochem. Photobiol. Sci.* 10 (2011) 1817-1824.
13. A.M. Dattilo, F. Decembrini, L. Bracchini, S. Focardi, S. Mazzuoli, C. Rossi, *Annal. Chim.* 95 (2005) 177-184.
14. E. De Laurentiis, V. Maurino, C. Minero, D. Vione, G. Mailhot, M. Brigante, *Chemosphere* 90 (2013) 881-884.
15. A.W. Vermilyea, B.M. Voelker, *Environ. Sci. Technol.* 43 (2009) 6927-6933.
16. H. Elabd, W.A. Jury, M.M. Cliath, *Environ. Sci. Technol.* 20 (1986) 256-260.
17. F. Lopez, M. González, A. Capparelli, E. Oliveros, T. Hashem, A. Braun, *J. Photochem. Photobiol. A: Chem.* 137 (2000) 177-184.
18. M. Jonsson, J. Lind, T. Reitberger, T. Eriksen, G. Merényi, *J. Phys. Chem. A.* 97 (1993) 8229-8233.
19. B. Weir, D. Sundstrom, *Chemosphere* 27 (1993) 1279-1291.
20. D. Sundstrom, H. Klei, T. Nalette, D. Reidy, B. Weir, *Waste and Hazard*, 3 (2009) 101-110.
21. S. Guittonneau, J. de Laat, M. Dore, J.P. Douget, C. Bonnel, *Environ. Tech. Letters* 9 (1988) 1115-1128.

22. T. Hashem. PhD thesis "The use of VUV and UV-C light sources for advanced oxidation processes" Universität Karlsruhe (TH), Germany (1998).
23. Z. Zhang, Q. Xiang, H. Glatt, K. Platt, B. Goldstein, G. Witz, *Free Rad. Biol. Med.* 18 (1995) 411-419.
24. J. Mohan, M. Mudaliar, C. Aravindakumar, B. Madhav, J. Mittal, *J. Chem. Soc. Perk. Trans. 2.* 83(9)(1991) 1387-1392.
25. M. Stefan, J. Bolton, *Environ. Sci. Technol.* 32 (1998) 1588-1595.
26. M. Stefan, J. Mack, J. Bolton, *Environ. Sci. Technol.* 34 (2000) 650-658.
27. S. Carter, M. Stefan, J. Bolton, A. Amiri, *Environ. Sci. Technol.* 34 (2000) 659-662.
28. M. Stefan, A. Hoy, J. Bolton, *Environ. Sci. Technol.* 30 (1996) 2382-2390.
29. M. Stefan, J. Bolton, *Environ. Sci. Technol.* 33 (1999) 870-873.
30. P. Chelme-Ayala, M.G. El-Din, D.W. Smith, *Water Res.* 44 (2010) 2221-2228.
31. B.F. Abramović, N.D. Banić, D.V. Šojić, *Chemosphere* 81 (2010) 114-119.
32. A.M. Nienow, J.C. Bezares-Cruz, I.C. Poyer, I. Hua, C. Jafvert, *Chemosphere* 11 (2008) 1700-1705.
33. C. Wu, K.G. Linden, *Water Res.* 12 (2010) 3585-3594.
34. D. Šojić, V. Despotović, D. Orčić, E. Szabó, E. Arany, S. Armaković, B. Abramović, *J. Hydrol.* 472 - 473 (2012) 314-327.
35. M. Gurol, R. Vatistas. *Water Res.* 21 (1987) 895-900.
36. G. Peyton. Microbial degradation of oil and creosote related aromatic compounds under aerobic and anaerobic conditions. In *International Conference on Physiochemical and Biological Detoxification of Hazardous Wastes.* May 3-5 (1988). Atlantic City, N.J. vol. II. ed. Wu, Y.C. pp. 828. Lancaster: Technomic
37. P.C. Kearney, M.T. Muldoon, C.J. Somich, *Chemosphere* 10 (1987) 2321-2330.
38. Y.F. Rao, W. Chu, *Chemosphere* 74 (2009) 1444-1449.
39. F. Vargas, M. León, B. Angulo, *Catálisis* 1 (2021) 1-11. DOI:10.5281/zenodo.4768557.
40. M.R. Hoffmann, S.T. Martin, W. Choi, D.W. Bahnemann, *Chem. Rev.* 95 (1995) 69-96.
41. J.C. Durán-Álvarez, E. Avella, R. Zanella, *Mundo Nano* 8 (14) (2015) 17-39.
42. A. Fujishima, D.A. Tryk, *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.* 1(1) (2000) 1-21.
43. X. Zhou, G. Liu, J. Yu, W. Fan, *J. Materials Chem.* 22(40) (2012) 21337.
44. W. Hou, S.B. Cronin, *Advanced Functional Materials* 23(13) (2013) 1612.
45. M. Li, S. Zhou, Y. Zhang, G. Chen, Z. Hong, *Applied Surface Science* 254(13) (2008) 3762.
46. V. Rodríguez-González, R. Zanella, G. del-Ángel, R. Gómez, *J. Molecular Catalysis A.* 281(1) (2008) 93.

47. P.V. Kamat, R. Huehn, R.A. Nicolaescu, *J. Phys. Chem. B.* 106 (2002) 788.
48. J. González-García, V. Sáez, I. Tudela, M. Díez-García, M.D. Esclapez, O. Louisnard, *Water (Basel)*. 2(1) (2010) 28-74. doi:10.3390/w2010028.
49. J. Katiyar, S. Bargole, S. George, R. Bhoi, V.K. Saharan. *Advanced technologies for wastewater treatment: New trends in: B Bhanvase, S Sonawane, V Pawade and A Pandit (Eds.), Handbook of Nanomaterials for Wastewater. Treatment Fundamentals and Scale up Issues. Chapter 4, pp. 88-91 (2021).*
50. N. Ince, G. Tezcanli, R. Belen, İ. Apikyan, *Applied Catalysis B: Environmental* 29(3) (2001) 167-176. doi:10.1016/s0926-3373(00)00224-1.
51. R. Kıdak, Ş. Doğan, *Ultrason. Sonochem.* 40 (2018) 131-139. doi:10.1016/j.ultsonch.2017.01.033.
52. D. Pinjari, A. Pandit, *Ultrason. Sonochem.* 17(5) (2010) 845-852. doi:10.1016/j.ultsonch.2010.03.005.
53. E.Serna-Galvis, A. Botero-Coy, D. Martínez-Pachón, *Water Res.* 154 (2019) 349-360. doi:10.1016/j.watres.2019.01.045.
54. S. Adityosulindro, L. Barthe, K. González Labrada, J.H. Ulises-Javier, H. Delmas, C. Julcour- Lebigue. *Sonolysis and sono-Fenton oxidation for removal of ibuprofen in (waste) water. Elsevier (2017) 39, pp.889-896. doi:10.1016/j.ultsonch.2017.06.008.*
55. V. Naddeo, M. Landi, D. Scannapieco, V. Belgiorno, *Desalination and Water Treatment.* 51(34- 36) (2013) 6601-6608. doi:10.1080/19443994.2013.769696.
56. N. Mahamuni, Y. Adewuyi, *Ultrason. Sonochem.* 17(6) (2009) 990-1003. doi:10.1016/j.ultsonch.2009.09.005.
57. G. Güyer, N. Ince, *Ultrason. Sonochem.* 18(1) (2011) 114-119. doi:10.1016/j.ultsonch.2010.03.008.
58. N. Tran, P. Drogui, S. Brar, *Environ. Chem. Lett.* 13(3) (2015) 251-268. doi:10.1007/s10311-015-0512-8.
59. Q. Isariebel, J. Carine, J. Ulises-Javier, W. Anne-Marie, D. Henri, *Ultrason. Sonochem.* 16(5) (2009) 610-616. doi:10.1016/j.ultsonch.2008.11.008.
60. E. De Bel, C. Janssen, S. De Smet, H. Van Langenhove, J. Dewulf, *Ultrason. Sonochem.* 18(1) (2011) 184-189. doi:10.1016/j.ultsonch.2010.05.003.
61. H. Rahmani, M. Gholami, A.H. Mahvi, M. Alimohammadi, G. Azarian, A. Esrafil, K. Rahmani, M. Farzadkia, *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 92(3) (2014) 341-346. doi:10.1007/s00128-013-1193-2.
62. R.J.Lan, J.T. Li, H.W. Sun, W.B. Su, *Water Science and Technology*, 66 (12) (2012) 2695. doi:10.2166/wst.2012.508.
63. N Ince, *Ultrason Sonochem.* 40:97-103 (2018). doi:10.1016/j.ultsonch.2017.04.009.
64. J Madhavan, F Grieser, M Ashokkumar, *J Hazard Mater.* 178(1-3):202-208 (2010). doi:10.1016/j.jhazmat.2010.01.064.
65. M Chiha, O Hamdaoui, S Baup, N Gondrexon, *Ultrason Sonochem.* 18(5):943-950 (2011). doi:10.1016/j.ultsonch.2010.12.014.
66. S. Ghafoori, A. Mowla, R. Jahani, M. Mehrvar, P. Chan, *J. Environ. Manage.* 128-137 (2015). doi:10.1016/j.jenvman.2014.11.011.

67. R. Sutar, V. Rathod, *Ultrason. Sonochem.* 24 (2015) 80-86. doi:10.1016/j.ultsonch.2014.10.016.
68. A. Lianou, Z. Frontistis, E. Chatzisyneon, M. Antonopoulou, I. Konstantinou, D. Mantzavinos, *J. Chem. Technol. & Biotechnol.* 93(1) (2018) 28-34. doi:10.1002/jctb.5346.
69. D. Kanakaraju, B. Glass, M. Oelgemöller, *J. Environ. Manage.* 219 (2018) 189-207. doi:10.1016/j.jenvman.2018.04.103.
70. C. Joseph, G. Li Puma, A. Bono, D. Krishnaiah, *Ultrason. Sonochem.* 16(5) (2009) 583-589. doi:10.1016/j.ultsonch.2009.02.002.
71. J. Madhavan, F. Grieser, M. Ashokkumar, *J. Hazard Mater.* 178(1-3) (2010) 202-208. doi:10.1016/j.jhazmat.2010.01.064.
72. P. Villegas-Guzman, J. Silva-Agreto, A. Giraldo-Aguirre, O. Flórez-Acosta, C. Petrier, R. Torres-Palma, *Ultrason. Sonochem.* 22 (2015) 211-219. doi:10.1016/j.ultsonch.2014.07.006.
73. K. Nejumal, P. Manoj, U. Aravind, C. Aravindakumar, *Environmental Science and Pollution Research* 21(6) (2013) 4297-4308. doi:10.1007/s11356-013-2301-x.
74. C. Von Sonntag, G. Mark, A. Tauber, H.P. Schuchmann, *Adv. Sonochem.* 5 (1999) 109-145.
75. R. Wood, J. Lee, M. Bussemaker, *Ultrason. Sonochem.* 38 (2017) 351-370. doi:10.1016/j.ultsonch.2017.03.030.
76. E. Villaroel, J. Silva-Agreto, C. Petrier, G. Taborda, R. Torres-Palma, *Ultrason. Sonochem.* 21(5) (2014) 1763-1769. doi:10.1016/j.ultsonch.2014.04.002.
77. A. Ziylan-Yavas, N.H. Ince, *Ultrasonics Sonochemistry* 40 (2018) 175-182
78. A. Lastre-Acosta, G. Cruz-González, L. Nuevas-Paz, U. Jáuregui-Haza, A. Teixeira, *Environ. Sci. Pollut. Res.* 22(2) (2014) 918-925. doi:10.1007/s11356-014-2766-2.
79. E. Serna-Galvis, D. Montoya-Rodríguez, L. Isaza-Pineda, M. Ibáñez, F. Hernández, A. Moncayo-Lasso, R. Torres-Palma, *Ultrason. Sonochem.* 50 (2019) 157-165. doi:10.1016/j.ultsonch.2018.09.012.
80. J. Bhatt, A.K. Rai, M. Gupta, S. Vyas, S.C. Ameta, A. Chavoshani, M. Hashemi. Chapter 4: Surfactants: an emerging face of pollution in: A. Chavoshani, M. Hashemi, M.M. Amin, S.C. Ameta (Eds.), *Micropollutants and Challenges. Emerging in the Aquatic Environments and Treatment Processes*, pp. 145- 147 (2020).
81. R. Singla, F. Grieser, M. Ashokkumar, *J. Phys. Chem. A.* 113(12) (2009) 2865-2872. doi:10.1021/jp808968e.
82. R. Singla, F. Grieser, M. Ashokkumar, *Ultrason. Sonochem.* 18(2) (2011) 484-488. doi:10.1016/j.ultsonch.2010.09.013.
83. H. Nakui, K. Okitsu, Y. Maeda, R. Nishimura, *Ultrason. Sonochem.* 14(2) (2007) 191-196. doi:10.1016/j.ultsonch.2006.04.003.
84. E. Selli, C. Bianchi, C. Pirola, G. Cappelletti, V. Ragaini, *J. Hazard Mater.* 153(3) (2008) 1136- 1141. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.09.071.
85. Y. Jiang, C. Pétrier, T. Waite, *Ultrason. Sonochem.* 9(6) (2002) 317-323. doi:10.1016/s1350- 4177(02)00085-8.
86. A. Verma, P. Sangwan, D. Dixit, *Arab. J. Sci. Eng.* 39(11) (2014) 7477-7482. doi: 10.1007/s13369-014-1309-y.
87. S. Mosleh, M.R. Rahimi, M. Ghaedi, A. Asfaram, R. Jannesar, F. Sadeghfar, *J. Mol. Liq.* 261 (2018) 291-302. doi:

10.1016/j.molliq.2018.03.115.

88. R. Kumar, G. Kumar, M.S. Akhtar, A. Umar, J. Alloys Compd. 629 (2015) 167-172. doi: 10.1016/j.jallcom.2014.12.232.
89. N.B. Bokhale, S. Bomble, R.R. Dalbhanjan, D.D. Mahale, S.P. Hinge, B.S. Banerjee, A.V. Mohod, P.R. Gogate, Ultrason. Sonochem. 21(5) (2014) 1797-1804. doi: 10.1016/j.ultsonch.2014.03.022.
90. S.G. Babu, P. Karthik, M.C. John, S. Kumar Kakhera, M. Ashokkumar, J. Khim, B. Neppolian, Ultrason. Sonochem. 50 (2019) 218-223. doi: 10.1016/j.ultsonch.2018.09.021.
91. S. Mosleh, M.R. Rahimi, M. Ghaedi, K. Dashtian, Ultrason. Sonochem. 32 (2016) 387-397. doi:10.1016/j.ultsonch.2016.04.007.
92. D.E. Kritikos, N.P. Xekoukoulotakis, E. Psillakis, Water Res. 41(10) (2007) 2236-2246. doi:10.1016/j.watres.2007.01.048.
93. K.G. Linden, M. Mohseni. Advanced Oxidation Processes: Applications in Drinking Water Treatment. Comprehensive Water Quality and Purification. (20014) 148-172. doi:10.1016/b9780-12-382182-9.
94. M. Sillanpää, M.C. Ncibi, A. Matilainen, J. Environ. Manage. 208 (2018) 56-76. doi: 10.1016/j.jenvman.2017.12.00
95. D. Wan, H. Wang, V.K. Sharma, S. Selvinsimpson, H. Dai, F. Luo, Y. Chen, Environ. Sci. Technol. 55(13) (2021) 8937-8946. doi: 10.1021/acs.est.1c02704
96. X. Yang, F. Meng, G. Huang, L. Sun, Z. Lin, Water Res. 62 (2014) 281-292. doi: 10.1016/j.watres.2014.05.050
97. E. Minor, J. Pothen, B. Dalzell, H. Abdulla, K. Mopper. Limnology and Oceanography 51(5) (2006) 2181-2186. Doi:10.4319/lo.2006.51.5.2181
98. Y. Wang, F.A. Roddick, L. Fan, Chemosphere 185 (2017) 297-308. doi: 10.1016/j.chemosphere.2017
99. R. Andreozzi, M. Raffaele, P. Nicklas, Chemosphere 50(10) (2003) 1319-1330. doi:10.1016/s0045-6535(02)00769-\
100. J. Shang, J. Chen, Z. Shen, X. Xiao, H. Yang, Y. Wang, A. Ruan, Environ. Sci. Pollut. Res. 22 (2015) 12374-12383. doi: 10.1007/s11356-015-4543-2
101. L. Rodríguez, R. Cela, A. Núñez, E. Álvarez, D. Fernández, M. Arias, Molecules 26 (2021) 3080. doi.org/10.3390/molecules 26113080
102. J. Wang, K. Wang, L. Zhang, Y. Guo, Z. Guo, W. Sun, Y. Zimi, J. Niu, Water Res. 197(3) (2021) 117078. doi: 10.1016/j.watres.2021.117078
103. D. Vione, K. Swapan, S. Cucu-Man, P.R. Maddigapu, R. Das, C. Arsene, R. Olariu, V. Maurino, C. Minero, Water Res. 43(18) (2009) 4718-4728. doi 10.1016/j.watres.2009.07.032
104. A. Turner, M.C. Rawling, Water 35(18) (2001) 4379-4389. doi: 10.1016/s0043-1354(01)00163-4. PMID: 11763040.
105. W.A. William, A.M. Messai, P.G. Penny. Phenolic Compounds in Water: Sources, Reactivity, Toxicity and Treatment Methods. Intech editor, chapter 17(2017). doi: 10.5772/66927
106. B. Mason. Principles of Geochemistry, John Willey&Sons Ed, New York. pp 313 (1960)

107. A. Bianco, F. Sordello, M. Ehn, D. Vione, M. Passananti. Degradation of nanoplastics in the environment: Reactivity and impact on atmospheric and surface waters. *Science of the Total Environment* (2018). doi:10.1016/j.scitotenv.2020.140413
108. Microplastics in drinking-water. Geneva: World Health Organization (2019). Licence: CC BY- NC-SA 3.0 IGO.
109. T.H. Nguyen, F.H. Tang, F. Maggi. Sinking of microbial-associated microplastics in natural waters. *PLoS ONE* 15(2): e0228209. (2020). doi: 10.1371/journal.pone.0228209
110. B. Nguyen, D. Claveau-Mallet, L.M. Hernandez, E.G. Xu, J.M. Farner, N. Tufenkji, N. Tufenkji, *Acc. Chem. Res.* 52(4) (2019) 858-866. doi: 10.1021/acs.accounts.8b00602
111. D. Cheng, X. Liu, J. Li, Y. Feng, J. Wang, Z. Li, *Environ. Pollut.* 241 (2018). doi: 10.1016/j.envpol.2018.06.017
112. B Savun-Hekimoğlu, *Acoustics* 2(4) 766-75(2020). doi: 10.3390/acoustics2040042.
113. W. Feng, D. Nansheng, *Chemosphere* 41(8) (2000) 1137-47. doi: 10.1016/s0045-6535(00)00024-2.